

Educate in values, development of questionnaire for gender violence prevention program, COEDUCA-T, in the physical education classroom

Educación en valores, elaboración de un cuestionario para el programa de prevención de la violencia de género, COEDUCA-T, en el aula de Educación Física

Marín Regalado, M.^a Nieves¹; Calvo Lluch África²

Resumen

Introducción: Educar en valores en los centros educativos, elaborar proyectos y crear herramientas de recogida de datos, es un primer paso para prevenir la violencia de género. Es por ello que hemos diseñado este cuestionario dirigido al área de Educación Física y al alumnado de 5º y 6º de Primaria, etapa previa los primeros acercamientos de pareja. **Objetivo:** El objetivo del cuestionario es analizar sentimientos del alumnado y romper con estereotipos. Su utilización es más adecuada incluyendo programa de formación en el área de Educación Física. **Método:** Para ello se ha utilizado la técnica Delphy, a través del análisis de cuestionario por expertos en la materia, utilizando las cuestiones, propias de Delphy para la selección de la muestra de expertos y por las fórmulas de $K_c = n(0,1)$ K_a : Coeficiente de Argumentación El objetivo del cuestionario es analizar sentimientos del alumnado y romper con estereotipos $K_a = a n_i = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6)$ $K = 0,5 (K_c + K_a)$. **Resultados y discusión:** En el índice de competencia $K = 0,5 (K_c + K_a)$, se consiguieron valores entre el 1,65 y 0,7, solo se desestimaron a dos expertos con puntuaciones de 0,2 y 0,4. **Conclusiones:** El nivel de competencia de los expertos ha sido alto. Se ha conseguido elaborar un cuestionario que cumpla con los objetivos previstos, adaptado a la edad y sensibilidad del alumnado.

Palabras clave: Educación en valores; violencia de género; cuestionario; educación física.

Abstract

Introduction: Educating in values in schools, developing projects and creating data collection tools in a first step to prevent gender violence. **Aim:** That is why we have designed this questionnaire aimed at the area of Physical Education and 5th and 6th grade student, prior to the first couple approaches. The objective of the questionnaire is to analyze students feelings and break stereotypes. Its use is more appropriate including a training program in the area of Physical Education. **Methods:** For this, the Delphy technique has been used, through the analysis of the questionnaire by experts in the field, using the questions, typical of Delphy for the selection of the sample of expert and by the formulas of $K_c = n(0,1)$ K_a : Coeficiente de Argumentación $K_a = a n_i = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6)$ $K = 0,5 (K_c + K_a)$. **Results & discussion:** Results and discussion: In the competence index $K = 0.5 (K_c + K_a)$, values between 1.65 and 0.7 were obtained, only two experts with scores of 0.2 and 0.4 were rejected. **Conclusions:** The level of competence of the experts has been high. It has been possible to develop a questionnaire that meets the planned objectives, adapted to the age and sensitivity of the students

Keywords: Gender violence questionnaire; values education; physical education.

Tip: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: - Sent: 04/2022; Accepted: 05/2022

¹Department de Educación, Universidad Internacional de la Rioja – España – M^a Nieves Marín Regalado, mievescole@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1138-0515>

²Department, Faculty, University Pablo de Olavide– Spain - África Calvo Lluch Author 2, dgdeportes@upo.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3403-8042>

Marín Regalado, M.N. & Calvo Lluch, A. (2023). Educar en valores, elaboración de un cuestionario para el programa de prevención de la violencia de género, coeduca-t, en el aula de educación física. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 76-103. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552156>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health
and Physical Activity

(P)Educar em valores, elaboração de questionário para o programa de prevenção da violência de gênero, COEDUCA-T, em sala de aula de Educação Física

Resumo

Introdução: Educar em valores nas escolas, desenvolver projetos e criar ferramentas de coleta de dados é um primeiro passo para prevenir a violência de gênero. É por isso que concebemos este questionário dirigido à área da Educação Física e aos alunos do 5º e 6º ano, antes das primeiras abordagens de casal. **Objetivo:** O objetivo do questionário é analisar os sentimentos dos alunos e quebrar estereótipos. A sua utilização é mais adequada incluindo um programa de formação na área da Educação Física. **Método:** Para isso, foi utilizada a técnica Delphy, por meio da análise do questionário por especialistas da área, utilizando as perguntas típicas de Delphy para a seleção da amostra de especialistas e pelas fórmulas de $K_c = n(0,1)$ $K_a = a/n_i = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6) K = 0,5 (K_c + K_a)$. Resultados e discussão: No índice de competência $K = 0,5 (K_c + K_a)$, foram obtidos valores entre 1,65 e 0,7, apenas dois especialistas com pontuação de 0,2 e 0,4 foram rejeitados. **Conclusões:** O nível de competência dos especialistas foi alto. Foi possível desenvolver um questionário que vai de encontro aos objetivos planejados, adaptado à idade e sensibilidade dos alunos

Palavras-chave: Educação em valores; violência de gênero; questionário; educação física.

Reference:

Marín Regalado, M. N., & Calvo Lluch, Á. (2023). Educate in values, development of questionnaire for gender violence prevention program, COEDUCA-T, in the physical education classroom. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 7(1), 76-103. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552156>

Marín Regalado, M.N. & Calvo Lluch,A.(2023). Educar en valores, elaboración de un cuestionario para el programa de prevención de la violencia de género, coeduca-t, en el aula de educación física. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 76-103. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552156>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

Los valores son construcciones humanas, adquiridas a través del proceso socializador del grupo al que se pertenece (familiar, educativo, religioso, político, laboral, entre otros) (Guevara, Zambrano y Evies, 2007, p.96). El respeto y la igualdad son valores importantísimos en nuestra sociedad, la falta de respeto y la desigualdad en el hogar, es tan grave, que muchas mujeres están falleciendo por dicho motivo. Dadas estas circunstancias, es crucial tomar partido en la elaboración de planes y programas de prevención, en concreto en el área de Educación Física, pues consideramos a la misma como el ámbito idóneo, para el desarrollo de valores y actitudes. Destacamos a su vez el contenido de expresión corporal, como el instrumento más adecuado, para la gestión de emociones y el desarrollo de comportamientos respetuosos con el sexo opuesto. Nuestro objetivo fundamental es elaborar una herramienta de recogida de datos que facilite la formación en valores, de tal forma que “todo el sistema educativo adquiriera una verdadera cultura de derechos humanos” (Guevara et al., 2007, p.52).

La legislación española ha ido creando de forma progresiva, nuevas leyes y decretos para dar respuesta a las necesidades que iban surgiendo del problema de la violencia de género. Según como estaban establecidas en la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se conceptualiza la violencia de género, como la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres en el ámbito de pareja, conductas relacionales que rebasan el nivel de lo “aceptable” cuyo origen “reside en la posición de subordinación del género femenino respecto al masculino”. (Marugán, 2013, p.226). Clarificado el término de violencia de género, se procedió a ir cubriendo las necesidades que se presentaban. Es por ello que seguidamente se estableció el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, el cual estableció y reguló las directrices judiciales y económicas para víctimas de violencia de género. Con posterioridad surgió el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se creó el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. De forma consecutiva y para cubrir la necesidad de igualdad efectiva entre mujeres y hombres crearon la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Con posterioridad y siguiendo la evolución legislativa, surgió la necesidad de insertar a las mujeres víctimas de género en el mundo laboral y a continuación se aprobó el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género en el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre. Continuaron los avances creando el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, este decreto reguló el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Toda esta legislación nos viene a recordar la necesidad de medidas de protección integral contra la violencia de género.

En pocas ocasiones se tiene en cuenta un aspecto que consideramos crucial para la prevención, que es la identidad del individuo, el autoconcepto, como se percibe a sí mismo, en el entorno que le rodea y como lucha por mantener dicha identidad que según Garrido y Genovés (2019) en su artículo de la

prevención de la violencia de género desde la criminología, considera que es importantísimo mirar la identidad de individuo, como se considera la mujer que es, en el ámbito en el que vive y como el agresor es capaz “de proteger tal identidad sin que importen muchas veces las consecuencias, que puedan llegar a reclamar la vida del propio agresor o como mal menor una larga condena en prisión” (Garrido Genovés, 2019, p.6).

La Ley Orgánica del 1/2004 no hace referencia a la violencia psicológica, “lo cual plantea un grave problema, sobre todo a la hora de intentar definir las conductas subsumibles en el tipo penal”. (Perela, 2010, p.11), la violencia psicológica es real y puede hacer unos daños profundos en el individuo, pero al no poder percibirse los daños de forma externa, como ocurre el caso de la violencia física, hace muy compleja su apreciación. Son varios los autores como Bodegón (2014), los que expresan no estar de acuerdo de cómo se enfrenta la ley y la institución de España frente a las condenas de la violencia de género. Es por ello que es preciso atajar este problema desde la raíz y consideramos fundamental la prevención, como herramienta, Sancho et al. (2016) realizaron una revisión bibliográfica sistemática de 928 artículos entre 2015 y 2016 y sacaron como conclusión la importancia de la formación de los profesionales como “comenzar con intervenciones preventivas antes de la adolescencia para conseguir reestructurar el comportamiento social basado en la desigualdad de género”. Meras (2003) en su artículo, Prevención de la violencia de género en adolescentes, coincide con Sancho en la necesidad de prevenir en edades tempranas y considera que “Perpetúan la cultura y convierten a los jóvenes en protagonistas presentes y futuro de un drama social que no terminará si la sociedad no se define seriamente en un afrontamiento radical del problema. Y ha de ser radical, porque tiene profundas raíces psicosociales y culturales, de larga trayectoria histórica y universal” (p.43).

Autores como García et. al. (2011) en su artículo, sobre las acciones educativas para la prevención de la violencia de género, hacen hincapié en que se ha de formar en autonomía personal y ensalzar la importancia de la figura de la mujer y lo que ella aporta a nuestra sociedad. Comenta también la importancia de la intervención entre los alumnos, profesores y equipos directivos donde se establezcan unas metas y acciones claras a seguir.

Para prevenir es preciso formar y para formar es necesario determinar los conocimientos previos y posteriores tras la formación, en las edades recomendadas por los expertos, que podrían iniciarse en los 9 a 11 años, en los últimos cursos de Primaria. Son muy pocos los cuestionarios para estas edades validados, que trabajen directamente la violencia de género, cuidando al máximo la sensibilidad del alumnado, así como que estén a disposición de la comunidad educativa. Por este motivo se hace preciso el desarrollo de este instrumento de recogida de datos, cuestionario que permita analizar el estado de la cuestión, en cualquier entorno educativo, así como ver los cambios producidos tras la intervención educativa, enfatizo

que es en español, pues va dirigido a más de 500 millones de hispanoparlantes. El presente trabajo pretende dar a conocer, el proceso de validación de los expertos del cuestionario, destinado al alumnado de quinto y sexto de Primaria, para la prevención de la violencia de género, así como proporcionar una herramienta útil para profesionales, este instrumento pretende despertar actitudes positivas hacia igualdad de género y fomentar el respeto entre iguales.

I.1. Aims / Objetivos:

El objetivo del cuestionario es analizar sentimientos del alumnado y romper con estereotipos.

Buscamos elaborar un cuestionario para la detección de indicios de violencia de género, en la etapa de Primaria dentro del área de Educación Física.

II. Methods / Material y métodos

Material y Método

El diseño, validación del cuestionario nos permitió consultar y validar la propuesta atendiendo a las investigaciones, legislación, experiencia y conocimientos previos sobre el tema, para mayor validez del proceso se utilizó la técnica Delphy, este es un método de análisis cualitativo a través de expertos. El cuestionario se completó con imágenes inéditas llevadas a cabo por una artista profesional para garantizar la mejor comprensión del mismo, este cuestionario fue realizado como antesala de un estudio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para el análisis de conocimientos pre y postest de un programa de prevención de la violencia de género en el aula de Educación Física.

Método Delphy

Según Vélez (2003) El Método Delphi es una técnica que permite llegar a opiniones de consenso en un grupo, sobre cierto asunto específico. Consiste en una serie de preguntas repetidas, por lo general utilizando encuestas o cuestionarios, sobre el tema que se investiga, a personas que se considera conocedoras del tema. En otras palabras, se supone que el grupo que participa en un proceso de esta naturaleza es experto en el tema. (pág.5)

Dicho método permite el análisis pausado en sus lugares de trabajo, por lo que invita a un aumento de la reflexión y la validez del método.

Procedimiento

- Determinación de profesionales precisos y disponibilidad de los mismos.
- Clarificada la muestra, elaboración de cuestionarios técnica Delphy para determinar la condición de experto.
- Análisis del cuestionario Delphy.
- Resultados de la selección.
- Inicio de elaboración del cuestionario.
- Análisis Categorización ítem del cuestionario.
- 1 Proceso de análisis
- 2 Proceso de análisis
- Resultado final cuestionario
- Análisis y selección de imágenes

Selección de la muestra de expertos

En primer lugar, elaboramos un listado de posibles candidatos a expertos y disponibilidad de los mismos hacia la investigación. El primer análisis consistió en determinar la validez de los expertos. La vía de análisis fue a través de un cuestionario con las preguntas establecidas en Delphy.

En la valoración previa a la selección de la muestra de expertos/as, estimamos que estos/as tuvieran conocimiento sobre coeducación o elaboración de cuestionarios, fue una tarea difícil seleccionar expertos/as conocedores de este tema, pues los profesionales expertos en este contenido no tienen experiencia en el análisis y elaboración de cuestionarios. En un principio determinamos los siguientes profesionales; policía nacional, psicólogas, psiquiatras, profesorado universitarios y profesorado de primaria, posteriormente la muestra de expertos fue más reducida, el departamento de policía nacional respecto a la violencia de género, determino no participar, aunque si asesoro de manera informal a la investigadora principal, en la elaboración de las primeras categorías a tener en cuenta en el estudio de este ámbito.

Tuvimos varias muertes experimentales, algunos/as expertos/as decidieron no participar tras el primer análisis, tuvimos que volver a llevar a cabo el proceso de selección y aumentamos a dos expertas más, por lo que la selección fue bastante complicada. La muestra de expertos/as no se conocían entre sí.

Nuestra selección final fue:

Marín Regalado, M.N. & Calvo Lluch, A. (2023). Educar en valores, elaboración de un cuestionario para el programa de prevención de la violencia de género, coeduca-t, en el aula de educación física. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 76-103. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552156>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Experto 1: Profesor Universidad de Cádiz.

Experta 2: Psicóloga perteneciente a la Junta de Andalucía con amplia experiencia en violencia de género.

Experto 3: Profesor de Primaria de Educación física con amplia experiencia profesional conocimientos en coeducación.

Experta 4: Profesora de Educación física en primaria con amplia experiencia profesional conocimientos en coeducación. Muerte experimental

Experto 5: Licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte profesor en activo de la Junta de Andalucía.

Experta 6: Psicóloga perteneciente a la Junta de Andalucía. Muerte experimental

Experta 7: Psicóloga perteneciente a la Junta de Andalucía.

Experta 8: Psiquiatra perteneciente a la Junta de Andalucía.

Experta 9: Catedrática del área de educación física, de la facultad ciencias de la educación Granada.

Experto 10: Doctora en Ciencias de la Educación y con amplia experiencia profesional y conocimientos en coeducación.

Experto: Profesor Universitario especialista en el área de Educación física.

Experta 12: Profesora universitaria Universidad de Argentina, conocedora de los problemas de género

De todos los expertos consultados, cuyo trabajo fue encomiable,

III. Results / Resultados

Proceso de selección de la muestra

1. Realizar una valoración sobre el nivel de experiencia que tienen esas personas, evaluando de esta forma los niveles de conocimientos que poseen sobre la materia. Para ello se realiza una primera pregunta para una autoevaluación de los niveles de información y argumentación sobre coeducación y violencia de género. En esta pregunta se les pide que marquen con una X, en una escala creciente del 1 al 10, el valor que se corresponde con el grado de conocimiento o información que tienen sobre el tema a estudiar. Se les enunció la siguiente pregunta:

¿Qué conocimiento tiene sobre programas de intervención en la violencia de género y coeducación?

Se les pide igualmente que valoren del 1 al 10 su grado de conocimiento con respecto a violencia de género.

Esta consulta se les realizó antes de recibir la pregunta en cuestión. Se obtuvo el siguiente cuadro:

Tabla 1. Nivel de conocimientos sobre programas de intervención de los expertos.

ESCALA

EXPERTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								X		
2							X			
3							X			
4								X		
5								X		
6						X				
7							X			
8				X						
9						X				
10		X								
11								X		

12					X				
----	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia.

Según Barroso y Cabero (2013) se llevó a cabo el sistema de análisis del coeficiente de competencia experta “Coeficiente K” que se obtiene de la fórmula:

$$K=1/2 (Kc +Ka)$$

Kc es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto sobre el tema planteado

Ka es el coeficiente de argumentación.

La pregunta que se llevó a cabo a los expertos fue la siguiente:

1. ¿Que opinión crees que tienen niños de primaria de 11 años sobre la violencia de género?
 - Creo que poco a poco se está sensibilizando a la población infantil sobre este problema pero que queda mucho por trabajar aún. Quizás mucha parte de esta población considere que violencia de género es solo una agresión física o asesinato.
 - Ninguna
 - Creo que pueden detectar con facilidad los casos más graves de violencia de género pero cuando hay una violencia más sutil puede pasar más desapercibida.
 - Negativa, pero superficial
 - Algo que sucede y que no debería de ser así, aunque infraestimado. Creo que sobre todo tienen en la cabeza casos más extremos como el maltrato físico y los abusos sexuales.
 - Poca.
 - No saben o no entienden muy bien lo que es.
 - Que es algo físico y desconocen la parte de sometimiento psicológico.
 - Lo ven como algo muy negativo.
 - Tienen las experiencias de su familia y son conocedores del rechazo a la violencia en los centros educativos.
 - Están más capacitados y educados en la prevención de la violencia de género.

3. Tras el análisis y a partir de aquí se calcula fácilmente el Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc), a través de la siguiente fórmula:

$$Kc = n (0,1)$$

Donde:

Kc: Coeficiente de Conocimiento o Información

n: Rango seleccionado por el experto

Según aplicamos la propuesta de Coeficiente de conocimiento obtenemos los siguientes resultados donde observamos que sólo tres expertos están por debajo de 0,5:

Tabla 2. Coeficiente de conocimiento de los expertos.

Expertos	Kc
1	0.2
2	0.7
3	0.7
4	0.8
5	0.8
6	0.6
7	0.7
8	0.4
9	0.6
10	0,2
11	0,8
12	0,5

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó una segunda pregunta a todos los expertos , que permitió valorar un grupo de aspectos que influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar. Las fuentes de argumentación que utilizamos son de una escala simple de Alto, Medio o Bajo.

Tabla 3. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 1

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted		X	
Su experiencia obtenida		X	
Trabajos de autores nacionales		X	
Trabajos de autores extranjeros		X	
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición		X	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar.

Experto 2

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted			X
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales			X
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición	X		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar.

Experto 3

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted		x	
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales		x	
Trabajos de autores extranjeros		x	
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero		x	
Su intuición			X

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 4

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted		X	
Su experiencia obtenida		X	
Trabajos de autores nacionales		X	
Trabajos de autores extranjeros		X	
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición		X	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 5

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted		X	
Su experiencia obtenida		X	
Trabajos de autores nacionales		X	
Trabajos de autores extranjeros		X	
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición		X	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 6

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted			X
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales			X
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición		X	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 7

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted			X
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales			X
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición			X

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 8

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted			X
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales			X
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición		X	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 9 (Muerte de experimental)

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted			X
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales			X
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición			X

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar.

Experto 10

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted		X	
Su experiencia obtenida		X	
Trabajos de autores nacionales		X	
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero		X	
Su intuición		X	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar

Experto 11

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted	X		
Su experiencia obtenida	X		
Trabajos de autores nacionales	X		
Trabajos de autores extranjeros			X
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero		X	
Su intuición	X		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Nivel de argumentación o fudamentación del tema a estudiar

Experto 12

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted			X
Su experiencia obtenida			X
Trabajos de autores nacionales		X	
Trabajos de autores extranjeros		X	
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero			X
Su intuición			X

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar no existen el experto 1, ya que no contestaron a ninguno de los requerimientos por parte del investigador.

5. Posteriormente se determinaron los aspectos de mayor influencia y a partir de estos valores reflejados por cada experto en la tabla se contrastaron con los valores de la siguientes:

Tabla 15. Tabla Patrón:Fuentes de argumentación

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted	0	0.4	0.5
Su experiencia obtenida	0	0.3	0.6
Trabajos de autores nacionales	0	0.4	0.5
Trabajos de autores extranjeros	0	0.4	0.5
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero	0	0.1	0.7
Su intuición	0.1	0.5	0.3

Fuente: Elaboración propia.

6. Los aspectos que influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar permitieron calcular el Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada experto:

$$K_a = \frac{1}{n} (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6)$$

Donde:

Ka: Coeficiente de Argumentación

n_i : Valor correspondiente a la fuente de argumentación i , dando los siguientes resultados:

Tabla 16. Tabla Coeficiente de argumentación.

EXPERTO	Ka
1	1,3
2	1
3	0.7
4	1
5	0
6	0.85
7	0.7
8	0
9	0.9
10	1,5
11	2,5
12	1,5

Fuente: Elaboración propia.

7. Una vez obtenido los valores del Coeficiente de Conocimiento (K_c) y el Coeficiente de Argumentación (K_a) se procedió a obtener el valor del Coeficiente de Competencia (K) que finalmente es el coeficiente que determinó en realidad que expertos se tomaba en consideración para trabajar en esta investigación. Este coeficiente (K) se calculó de la siguiente forma:

$$K = 0,5 (K_c + K_a)$$

Donde:

K : Coeficiente de Competencia

K_c : Coeficiente de Conocimiento

K_a : Coeficiente de Argumentación

Tabla 17. Tabla Coeficiente de Competencia.

EXPERTO	K_c	K_a	$K=0,5(K_c+K_a)$
1	0.2	1,3	0.75
2	0.7	1	0.85
3	0.7	0.7	0.7
4	0.8	1	0.9
5	0.8	0	0.4
6	0.6	0.85	0.72
7	0.7	0.7	0.7
8	0.4	0	0.2
9	0.6	0.9	0,75
10	0,2	1,5	0,85
11	0,8	2,5	1,65
12	0,5	1,5	1

Fuente: Elaboración propia.

8. Posteriormente se establecieron como criterios de selección los siguientes:

- Coeficiente de Competencia Alta: $0,8 < K < 1,0$
- Coeficiente de Competencia Media: $0,5 < K < 0,8$
- Coeficiente de Competencia Baja: $K < 0,5$

9. Como se puede observar, cinco expertos tienen una competencia alta, casi todos tienen una competencia media (hasta 0,8) solo dos expertos tienen una competencia baja. El 41,6% tienen una competencia alta y en total el 83,26% tiene una competencia media alta, solo el 16% de los expertos/as tienen una competencia baja. Por lo que podemos desestimar los dos expertos con competencia baja y trabajar sólo con aquellos/as de competencia media, alta para eliminar sesgos.

IV. Discussion / Discusión

Elaboración de cuestionario

Categorización

Tras el análisis de la bibliografía, establecimos una serie de categorías y preguntamos a los expertos, sobre cuales consideraban ellos que deberían de incluirse dentro del cuestionario. Tras un pequeño análisis de primera y segunda elección. Las categorías establecidas fueron las siguientes

Tabla 18 : Bloques de categorías de contenidos escogida por los expertos

¿Que dos categorías consideras mas importantes en la prevención de la violencia de género?		
	En Primer lugar	En segundo lugar
ESTEROTIPOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEYENDAS CULTURALES (ERES UNA BUENA ESPOSA SI ERES SUMISA A TU MARIDO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIOLENCIA SIN MANOS(INSULTOS, HUMILLACIÓN, SARCASMO, GRITOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GENERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIOLENCIA EN SI(GOLPES A OBJETOS, GOLPES A PERSONAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO(PARO,ALCOHOL,DROGAS, TRASTORNOS PSICOLÓGICOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a la selección de las categorías de los expertos/as, se establecieron las preguntas del cuestionario.

Se llevaron a cabo dos análisis para escoger las preguntas. Se utilizó la escala de Liker escala de valoración, con 5 valores (Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado e Inadecuado, MB, Bastante Bien, Bien, Poco, Mal), a los que asignamos valor numérico del 1 al 5 en el mismo orden.

Análisis y selección de imágenes.

Tras la elaboración de las preguntas, se le buscó a una artista para que elaborara las imágenes que inspirara dibujos inéditos, teniendo cuenta no herir la sensibilidad del alumnado. Se llevaron a cabo veinte dibujos de los cuales se seleccionaron doce, se buscó que fueran en blanco y negro para que tengan mayor nitidez a la hora de ser fotocopiados.

V. Conclusions / Conclusiones

Hemos conseguido gracias a la técnica delphi elaborar un cuestionario, donde se analice los índices de riesgo de violencia de género, en Educación primaria dentro del aula de Educación Física.

Se ha logrado que las imágenes del cuestionario no sean irientes a la sensibilidad del alumnado.

Se ha adaptado el cuestionario a la edad del alumnado, utilizando vocabulario y preguntas de fácil comprensión.

Gracias a la participación de un elevado número de expertos y de gran conocimiento sobre el tema en cuestión, el cuestionario ha conseguido ser validado y puede ser generalizado.

Se ha conseguido establecer categorías e incluirlas en el cuestionario, consiguiendo así que los elementos más importantes con respecto a la prevención de violencia de género se puedan analizar.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Nuestro sincero agradecimiento a todos los expertos, que han colaborado en esta investigación, pues sin su ayuda este cuestionario no podría haberse realizado.

VIII. References / Referencias

- Bodelón, E. (2014). Violencia institucional y violencia de género págs. 131-155. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, ISSN 0008-7750, N° 48.
- Cabero, J. y Barroso, J (2013) *La utilización del juicio de experto para la evaluación de tic: el coeficiente de competencia experta*. The Use of Expert Judgment for Assessing ICT: the Coefficient of Expert Competence Revista bordon Sociedad española de pedagogía volumen 62. n2. Universidad de Sevilla pág. 25-38.
- Di Marcantonio, D. y Jiménez, V. (2011) *Legislación básica sobre la violencia de genero. Navarra*. Biblioteca de legislación Civitas. Serie Menor; Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas.
- Escámez, J (2005). La prevención educativa de la violencia de género La nueva ley contra la violencia de género : (LO 1/2004, de 28 de diciembre) / coord. por Francisco Javier Boix Reig, Elena Martínez García, , ISBN 84-96440-33-8, págs. 111-138.
- García, R. ,Pérez, C. , González, V. (2011). Acciones educativas para la prevención de la violencia de género. Logros y retos: Actas del III congreso universitario nacional "Investigación y género" / coord. por Isabel Vázquez Bermúdez, 2011, ISBN 978-84-936484-3-5, págs. 612-630.
- Garrido, V. y Genovés, J. (2019). La prevención de la Violencia de Género desde la Criminología. Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, N° 21, págs. 6-8.
- Guevara, B., Zambrano de Guerrero, A., Evies, A. (2007). ¿Para qué educar en valores? Revista educación en valores, ISSN 1690-7884, N° 7, 2007, págs. 96-106
- Marugán, B. (2013). Violencia de género Revista en Cultura de la Legalidad N° 4, págs. 226-233.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Lloria, P. (2019). La violencia de control como violencia de género Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV, N° 21 págs. 38-39.
- Martínez Fernández, B. (2007). Prevención de la violencia de género desde la educación págs. 204-217 Zamora.
- Meras, A. (2003). Prevención de la violencia de género en adolescentes. Revista de Estudios de Juventud, ISSN-e 0211-4364, N° 62, (Ejemplar dedicado a: Aspectos Psicosociales de la Violencia Juvenil), págs. 143-150.
- Naredo, C. y Chicano, E. (2003). Violencia contra las mujeres violencia de género N° 131, págs. 191-208 Documentación social, ISSN 0417-8106, (Ejemplar dedicado a: Violencia y sociedad).
- Perela, M. (2010). Violencia de género: violencia psicológica Revista de ciencias jurídicas y sociales N° 11-12 págs. 353-376.

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en la parte que regula el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica.

Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.

Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, que regula el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Serrano, M.C. (2016). La respuesta a la violencia de género la creación de la unidad contra la violencia sobre la mujer en Huelva. Zenobia Camprubi.

Sancho S.E, Raimundo, A., Hernando, A. Vallejo Del Río, M. (2016). La prevención como herramienta en la violencia de género. Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria: RIdEC, ISSN 1988-5474, Vol. 9, Nº. 2, págs. 15-29.

Vélez Pareja, I. (2003). Método Delphy. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/5006691> El Método Delphi Article · January Source: Repectations reads 7201.

ANEXO

“COEDUCA-T”

Fecha:..... Marca con una X la respuesta correcta

EDAD:..... SEXO: Hombre Mujer Nº: _____

Municipio: SI NO

¿Trabaja tú padre fuera de casa?

¿Trabaja tú madre fuera de casa?

1. ¿Sabes lo que es la violencia de género?
 - Si
 - No

2. ¿Consideras que hay maltrato cuando se produce una situación en la que un hombre insulta, ridiculiza y echa la culpa de todo a su mujer?
 - Si
 - No

Si la respuesta es Si ¿de qué tipo?.....

3. ¿Crees que todas las mujeres son débiles y los hombres las tienen que salvar y proteger?

- Si
- No
- No se

4. ¿Qué crees que debería hacer una mujer a la que su marido le pega e insulta: avisar a la policía o callarse para que su marido no se enfade más?

- Si
- No
- No se

5. ¿Crees que un hombre que insulta a su novia, le controla el teléfono y las redes sociales, no le deja salir con las amigas y controla la ropa que se pone, es un maltratador?
- Si
 - No
 - No se

6. ¿Qué actividades o tareas haces en casa?
- Poner la mesa
 - Quitar la mesa
 - Hacer las camas
 - Recoger el cuarto
 - Limpiar el polvo
 - Guardar mi ropa en el armario
 - Preparar mi merienda para el colegio
 - Preparar mi merienda en casa
 - Bajar la basura
 - Fregar los platos
 - Comprar el pan
 - Barrer y fregar el suelo
 - Limpiar los cuartos de baño

- Ayudar a mis hermanos en sus tareas
- No hago nada

7. ¿Qué tareas hace tu padre y tu madre no se encarga de eso?

- Poner la mesa
- Quitar la mesa
- Hacer las camas
- Limpiar el polvo
- Guardar mi ropa en el armario
- Preparar mi merienda para el colegio
- Preparar mi merienda en casa
- Bajar la basura
- Fregar los platos
- Comprar la comida
- Barrer y fregar el suelo
- Limpiar los cuartos de baño
- Ayudar a los niños/as en sus tareas
- Llevar el coche al taller
- Limpiar el coche
- Hacer pequeños arreglos de casa
- Cocinar
- Poner lavadoras
- Tender la ropa
- Arreglar las plantas, terraza o jardín
- Despertarse por la noche para atender a los niños/as
- No hace nada

8. ¿Qué tareas hace tu madre y tu padre no se encarga de eso?

- Poner la mesa
- Quitar la mesa
- Hacer las camas
- Limpiar el polvo
- Guardar mi ropa en el armario
- Preparar mi merienda para el colegio
- Preparar mi merienda en casa
- Bajar la basura
- Fregar los platos
- Comprar la comida
- Barrer y fregar el suelo
- Limpiar los cuartos de baño
- Ayudar a los niños/as en sus tareas
- Llevar el coche al taller
- Limpiar el coche
- Hacer pequeños arreglos de casa
- Cocinar
- Poner lavadoras
- Tender la ropa
- Arreglar las plantas, terraza o jardín
- Despertarse por la noche para atender a los niños/as
- No hace nada

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

9. ¿Crees que las chicas pueden jugar igual de bien que los chicos al balonmano, baloncesto, futbol u otros deportes?
- Si
 - No
 - No se

10. ¿Debe un hombre responsabilizarse de las tareas de casa (fregar, planchar...)?
- Si
 - No
 - No se

11. Raúl le ha confesado a María que le gusta, pero María no quiere tener ningún tipo de relación con él.
- Raúl acepta los sentimientos de María, aunque este triste
 - Raúl sigue insistiendo para que cambie de opinión.

Haz una cruz en la respuesta correcta

12. ¿Los medios de comunicación y las películas fomentan la violencia entre hombres y mujeres?

- Si
- No
- No se